

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Списание „Форум за интервенционална кардиология” (Interventional Cardiology Forum) вече е факт!

През годините идеята на Българското дружество по интервенционална кардиология да има свой научен орган, който да популяризира постиженията на инвазивната кардиология в България и по света, бе обсъждана многократно. Тази идея беше посрещната с адмирации от лекарите, работещи в тази област, и от фирмите, произвеждащи материали за нуждите на катетеризационните лаборатории. С усилията на ръководството на дружеството и с ентузиазма на колектива на списанието, тази мечта вече е реализирана!

Списание, което ще излиза в електронен формат (<https://interventionalcardioforum.net/>) има за задача да бъде мястото за споделяне на българския и световния опит в постоянно развиващата се област на катетърните интервенции, постигнали невероятни успехи през изминалите години. То има за цел да е място за обмен на идеи, опит и дискусии на най-актуалните теми, както и за популяризиране на световните постижения. На него ще бъдат отразявани всички значими научни събития на дружеството, конкурси за интересни клинични случаи и други прояви.

Искрено се надявам и вярвам, че сп. „Форум за интервенционална кардиология” ще стане неразделна част от научния живот в България и място за обучение и изява на специалистите от интервенционалната гилдия, като и на младите лекари, тръгнали по техния труден, но безкрайно интересен път. Всичко това, ще бъде в името на здравето и просперитета на българския народ.

С пожелания за здраве и успех на всички вас,

Проф. д-р Пламен Гацов, д.м.н.

Главен редактор на сп. „Форум за интервенционална кардиология”